

ТАШҚИ САВДОНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ

Ҳасанова Чинора Умаровна

Тошкент шаҳридаги Сингапур менежментни ривожлантириш институти таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20020338>

Маълумки, солиқ тўловчилар ўз даромадларидан давлат бюджетига муайян белгиланган қийматда солиқ тўлаб турадилар. Бу тўлов миқдори давлат томонидан белгиланади ва ушбу шартга мувофиқ мамлакат доирасида амал қилувчи турли хилдаги солиқлар жорий этилади ҳамда уларнинг ставкалари белгиланади. Солиқ тўловчиларлардан ундириладиган турли хилдаги солиқларнинг давлат бюджетига ва бюджетдан ташқари фондларга қиладиган тўловларининг умумий қиймати миқдорий жиҳатдан амалдаги солиқ юки даражасини белгилаб беради. Макроиқтисодий нуқтаи назардан солиқ юки даражасини давлат бюджетига келиб тушган барча маблағларнинг ЯИМдаги улуши ифодалаб беради.

Шунингдек, ташқи савдо фаолияти ҳам ҳар қандай давлат миллий иқтисодиётининг муҳим бўғини ҳисобланади. Глобаллашув ва рақобатбардош бозор шароитида ташқи бозорлар билан тўғридан-тўғри иқтисодий алоқаларни йўлга қўйиш орқали миллий ресурслар самарали йўналтирилади. Бундай фаолиятнинг ривожланиши солиқ-бюджет тизимида ҳам мувофиқлаштирилган ёндашувларни талаб қилади. Айниқса, ташқи савдо амалиётларида солиққа тортиш сиёсатининг самарадорлиги ва халқаро конвенцияларга мувофиқ ҳуқуқий асослар муҳим аҳамият касб этади.

Халқаро амалиётда ташқи савдо муносабатларини солиққа тортиш божхона ва фискал сиёсатнинг таркибий қисми сифатида қаралади. Солиқ ставкаси, солиқ имтиёзлари ва рақамлашган тизимларни жорий қилиш орқали ташқи савдо фаолиятининг тартибга солиниши нафақат бюджет тушумларини ошириш, балки экспортни рағбатлантириш ва иқтисодий ўсишни таъминлаш воситасига айланмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ ва Божхона кодеклари ташқи иқтисодий фаолиятнинг асосий солиқ-ҳуқуқий базасини ташкил этади. Экспорт амалиётлари қўшилган қиймат солиғидан (ҚҚС) озод қилиниши, экспортчилар учун қайтариш механизмлари мавжудлиги экспортни рағбатлантирувчи асосий омиллардан ҳисобланади. Импорт товарлари эса акциз, божхона божи ва ҚҚСга тортилади, бу эса ички ишлаб чиқарувчиларни рақобатдан ҳимоя қилиш вазифасини бажаради. Ўзбекистонда ташқи савдо операцияларига оид лицензиялаш, товарларни сертификатлаш, валюта назорати ва статистик ҳисоботлар бўйича юридик нормалар амал қилади. Бу қоидалар солиққа тортишдаги ҳуқуқий аниқликни таъминлашга ва солиқдан қочиш ҳолатларининг олдини олишга хизмат қилади.

Шунга қарамай, баъзи амалиётларда турли органлар ўртасида функциялар такрорланиши кузатилади. Солиқ-ҳуқуқий тизимни такомиллаштириш учун солиқ маъмурияти ва божхона органлари ўртасида ягона ахборот платформаси, лицензиялашда бюрократик тўсиқларни камайтириш ва ҳуқуқий актлар ўртасида уйғунликни таъминлаш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Сўнгги йилларда ташқи савдо фаолияти орқали шаклланган солиқ тушумлари Ўзбекистонда давлат бюджети даромадларининг аҳамиятли қисмини ташкил этмоқда.

Хусусан, импорт операциялари орқали ҚҚС ва акциз тўловлари ҳажми ортиб бормоқда. Экспорт операцияларида эса ҚҚС қайтариш механизми орқали тадбиркорлик субъектлари молиявий оқимни эркин бошқариш имкониятига эга бўлмоқда.

Халқаро амалиётда ташқи савдо муносабатларини солиққа тортишда автоматик ҳисоб-китоб тизимлари, соддалаштирилган божхона тартиблари ва экспортни рағбатлантирувчи фискал сиёсат устувор аҳамиятга эга. Жанубий Корея ва Туркияда экспортчилар учун махсус ҚҚС қайтариш марказлари фаолият кўрсатади. Бу марказлар орқали тадбиркорлар минимал ҳужжат билан фойда кўради. Малайзияда эса “Солиқ ва божхона шериклиги” механизми асосида фаолият юритувчи тадбиркорлар солиқ ва божхона органлари билан битим асосида ишлайди. Бу битимда экспорт ҳажми, солиқ интизоми ва шаффофлик даражасига қараб имтиёзлар белгиланади.

Ушбу модел ҳам Ўзбекистон учун долзарб ҳисобланади. Шунингдек, Европа Иттифоқи мамлакатларида ташқи савдо ҳисоботлари автоматик тарзда EORI рақами орқали юритилади. Бу ҳисоботлар ички солиқ тизимига боғланган бўлиб, солиқ мажбуриятларини шаффоф ва онлайн кузатиш имкониятини яратади.